

MAHALLIY JUN TOLALARINING FIZIK XOSSA KO'RSATKICHLARINING TAHLILI

Ro'ziboev Nuriddin Nurali o'g'li

PhD «Yigirish texnologiyasi» kafedrası,
Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti
Tel: +998998567570 E-mail: nuriddinroziboev5@gmail.com

Isakulov Vohid To'laganovich

Dosent «Yigirish texnologiyasi» kafedrası,
Toshkent to'qimachilik va engil sanoati instituti
Tel: +998 93 5288378 E-mail: visoqulov@gmail.com

Begmanova Mexriban A'metbay qizi

Magistr «Yigirish texnologiyasi» kafedrası,
Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti
Tel: +998337992012

Ro'ziboev Romazon Nurali o'g'li

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti
Tel: +998901356715

Mo'minova Iroda Sobir qizi

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti
irodamuminova432@gmail.com +998884688111

Annotatsiya Ushbu maqolada Respublikamizda yetishtiriladigan mahalliy qo'y zotlaridan olinadigan jun tolalarining fizik xossa ko'rsatkichlari tahlil etilgan. Mahalliy jun tolalarining uzunligi, variatsiya koeffitsienti, standart og'ish, Jun tolalarining ingichkaligi va CF% koeffitsienti orasidagi bog'liqlik bo'yicha xossa ko'rsatkichlari laboratoriya sharoitida aniqlanib solishtirildi.

Kalit so'zlar jun tolalari, fizik xossa ko'rsatkichlari, jun tolalarining uzunligi, variatsiya koeffitsienti, standart og'ish,

Bugungi kunda jahon to'qimachilik materiallarini qayta ishlashning yangi texnologiyalarini joriy etish orqali to'qimachilik mahsulotlari sifatini oshirish, tayyor mahsulot ishlab chiqarish va qo'llash yetakchi o'rinlardan birini egallamoqda.

Dunyo miqyosida paxta – 67%, kimyoviy tolalar ishlab chiqarish – 20%, jun – 10%, zig'ir – 1,6% va boshqalar – 1,4%ni tashkil etadi. To'qimachilik sanoatining jadal rivojlanishiga hissa qo'shayotgan yetakchi hududlar quyidagilardir: Sharqiy

Osiyo, Janubiy Osiyo, MDH, Yevropa va AQSH 1 . Junni dastlabki qayta ishlash korxonalarini jun tolasidan tayyor mahsulot ishlab chiqarish va uni amaliyotga joriy etishni taqozo etadi. Respublikamizda hozirgi vaqtda jun sanoatida xomashyo tannarxining salmog‘i yuqori bo‘lganligi sababli jundan oqilona va tejamkor foydalanish muhim ahamiyatga ega[1].

O‘zbekiston Respublikasi qo‘ychiligining asosi Qorako‘l qo‘y zoti hisoblanib, u chorvachilik tarmog‘ida alohida o‘rin tutadi. Mamlakatimizda qorako‘l qo‘ylari boqiladigan asosiy yaylovlar - Qizilqum, Qarshi va Ustyurt cho‘llari hamda qisman tog‘ oldi mintaqalaridir. Umuman olganda, O‘zbekistonda Toshkent va Farg‘ona vodiysidan tashqari barcha mintaqalarda qorako‘l qo‘ylari boqiladi. Hisor qo‘y zoti asosan O‘zbekiston, Tojikiston, va Qozog‘iston davlatlarida ko‘paytiriladi. Bu zot go‘shtdor-seryog‘ zot qo‘ylar ichida eng yirigi hisoblanadi. Junining rangi to‘q sariq, qora va jigarrang dag‘al jun. O‘zbekistonda boqiladigan qorako‘l va hisori qo‘y zotlari juni qora, malla, qo‘ng‘ir, jigarrang, ola va oq. Juni tivit, qiltiq, oraliq jun tolalari va o‘lik jun aralashgan yog‘li jun birikmasidan iborat. Dag‘al junli qo‘ylar juni yiliga ikki marta- bahor va kuzda qirqiladi. Bahorgisida tivit ko‘proq, qiltig‘i kamroq, tolasini uzun, sifati kuzgi jundan yaxshiroq bo‘ladi. Qo‘ylarning juni mahsulot yo‘nalishiga qarab yiliga bir yoki ikki marta qirqib olinadi. Masalan, mayin va yarim mayin junli qo‘ylarning juni bir marta, dag‘al va yarim dag‘al junli qo‘ylarning juni ikki marta qirqiladi. Yiliga 1,0 - 2,5 kg. jun qirqib olinadi, sof jun chiqishi 60-80% ni tashkil etadi[2-3].

Respublikamizda yetishtirilayotgan jun tolalarining fizik-mexanik xossalari mintaqamizni beshta hududga ajratgan holda o‘rganib chiqildi. Respublikamizning Jizzax, Qoraqalpog‘iston, Navoiy, Buxoro va Vodiy hududlarida boqilgan qo‘ylardan olingan jun hamda, Avstraliyada yetishtirilgan Merinos qo‘ylaridan olingan jun tolalarining fizik xossalari o‘zaro taqqoslash maqsadida laboratoriya tekshiruv natijalari 1-jadvalda jamlandi[4-5].

Respublikamizning Navoiy viloyatida yetishtirilgan jun tolalarining fizik xossalari, Avstraliya merinos qo‘ylaridan olingan jun tolalarining xossa ko‘rsatkichlariga yaqin qiymatlarga ega ekanligini 1-jadvaldan ko‘rishimiz mumkin. Jun tolalarining fizik xossalari taxlili natijalari, turli hududlarda yetishtirilgan bir-xil zotli qo‘ylardan olingan jun tolalarining fizik xossa ko‘rsatkichlari turlicha ekanligini ko‘rsatadi. Bunga sabab har bir hududning iqlim sharoiti va qo‘ylar oziqlanadigan ozuqaning tarkibi turlicha bo‘lishidadir.

1-jadval

Ajratilgan hududlar	Tolaning o‘rtacha diametric (AFD)Micron	Standart og‘ish (SD)	Variatsiya koeffitsienti (CV%)	Diametri 30 mikrondan kam bo‘lgan tolalar ulishi (CF%)	Shtapel uzunligi (SL)mm
Jizzax	27,9mic	9,8	35,1	66,8	135
Vodiy	33,9mic	14,2	41,9	51,5	90
Navoiy	26,7mic	5,8	21,7	80,9	85
Qoraqalpog‘iston	37mic	14,6	39,4	39,6	165
Buxoro	38,6mic	15,5	40,1	39,8	80
Avstraliya (Merinos)	23mic	4,3	18,7	97,1	80

Mahalliy jun tolalaridan to‘qimachilik sanoatida foydalanish imkoniyatlarini o‘rganish uchun, ularning asosiy fizik xossa ko‘rsatkichlarini tahlil qilish kerak, 5-rasmda jun tolalarining o‘rtacha diametri AFD, diametri 30 microndan kam bo‘lgan tolalar ulushi CF% ko‘rsatkichlari orasidagi bog‘liqlik gistogramma ko‘rinishida ifodalandi.

1-rasm. Jun tolalarining ingichkaligi va CF% koeffitsienti orasidagi bog‘liqligi

Jun tolalarining CF% ko‘rsatkichi qancha yuqori bo‘lsa, undan tayyorlangan matolarning inson terisini tirnash xususiyati shuncha kam bo‘ladi.

2-rasm. Jun tolalarining variatsiya koeffitsienti (CV%) orasidagi bog‘liqligi

Variatsiya koeffitsienti (CV%) qancha past bo‘lsa, toladagi notekslilik kam bo‘ladi va undan sifatli yigirilgan ip ishlab chiqariladi. Yuqoridagi 1-rasmdagi gistogrammada diametri 30 microndan kam bo‘lgan tolalar ulushi, 2-rasmda

variatsiya koeffitsienti (CV%) Navoiy viloyatida yetishtirilgan jun tolalarida eng yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida Respublikamizning Navoiy viloyatida yetishtirilgan qo'y junlaridan to'qimachilik sanoatida trikotaj va to'quv matolarini to'qish uchun, o'rtacha chiziqli zichlikdagi aralash ip olish mumkinligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 9 февралдаги “Қорақўлчилик тармоғини янада ривожлантириш бўйича қўшимча чоратadbirlар тўғрисида”ги ПҚ-4984-сон қарори. <https://lex.uz/uz/docs/5275644>

2. S.N.Yarashov, V.T.Isaqulov, M.V.To'laganova “Mahalliy jun tolalarining sinflanishi va guruhlariga bo'linishi tadqiqoti” // Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat Instituti “Soha korxonalari uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlashda dual ta'limning o'rni hamda fan, ta'lim, ishlab chiqarish klasterlarini rivojlantirishda innovatsion yondoshuvlar” xalqaro ilmiy-amaliy anjumani 2023-y 360-362 b

3. Валиева З.Ф. Усовершенствованный метод для определения качественных характеристик шерстяного волокна. Дисс.док.филос. по техн. наукам. Ташкент. 2021 г. – 120 с.

4. Назарова М.А., Қаюмов Ж.А. “Жун толасини хусусиятлари таҳлили асосида дағал жундан фойдаланиш қўламини ошириш” // Андижон машинасозлик Институти “Илм-фан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг инновацион ривожлантиришдаги замонавий муаммолар” мавзусида халқаро-илмий амалий конференция 2020-у., 159-164 б.

5. Ходжиев М.Т., Ҳикматова М.И. Табиий толаларга дастлабки ишлов бериш. Тошкент.: Турон-иқбол, 2006.- 161 б.

6. Назарова М.А., Қаюмов Ж.А “Theoretical research on the production of heating layers based on a mathematical model in order to increase the use of local wool fibers” - Наманган-муҳандислик технология институти Илмий-техника журнали, 2022 йил, № 4-сон бет.

N.N.Ro‘ziboev M.A.Begmanova “Jun tolalarning xususiyatjarini o‘rganib maxalliy junni qayta ishlash ko‘lamini oshirish”// Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat Instituti “Paxta tozalash, to‘qimachilik, yengil sanoat, matbaa ishlab chiqarish sohasida fan va ta’lim integratsiyalashuvini rivojlantirish tendentsiyalari” mavzusidagi respublika miqyosidagi ilmiy – amaliy anjuman 2023-y.,327-329 b